

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-006
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245544
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	https://doi.org/10.5281/zenodo.19339318
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	https://doi.org/10.5281/zenodo.19339281

3D-Modell-Link / 3D model link:

<https://sketchfab.com/3d-models/ub-006-0c2632613c5c47299a5a085eb333dc0a>

Kurzbeschreibung:

Großformatiger mumienförmiger Uschebti aus bemalter Terrakotta (roter Ton) mit weißer Grundierung und polychromer Bemalung. Die Inschrift ist fragmentarisch erhalten und zeigt deutliche Spuren antiker Usurpation; ein später nachgetragener Besitzernamen ("Jt.f") wurde innerhalb eines roten Rechteckrahmens eingefügt. Aufgrund gesicherter Provenienz, Publikation und epigraphischer Besonderheiten besitzt das Objekt hohe wissenschaftliche Relevanz.

Short description:

Large mummiform ushabti made of painted terracotta (red clay) with a white ground layer and polychrome decoration. The fragmentarily preserved inscription shows clear traces of ancient usurpation; a later owner name ("Jt.f") was inserted within a red rectangular frame. Due to its secure provenance, publication history, and epigraphic significance, the object is of high scholarly relevance.

Beschreibung (DE)

Inventarnummer

UB-006

Sekundärer Katalogcode

U-515

Sammlung

Sammlung Beckers (Aachen)

Sektion A (Section__A__Ushabtis)

Uschebtis und verwandte Grabbeigaben

Beschreibung

Großformatiger mumienförmiger Uschebti aus rotem Ton mit weißer Grundierung und polychromer Bemalung (Schwarz, Rot, Grün und Blau). Die Figur zeigt eine sorgfältige Oberflächenvorbereitung mit klar erkennbarer Grundierung, auf der farbige Details ausgeführt wurden. Die Inschrift ist nur fragmentarisch erhalten und weist deutliche Spuren antiker Bearbeitung auf. Innerhalb eines roten rechteckigen Rahmens wurde ein späterer Besitzernamenachgetragen; darunter ist der Name des Gottes Osiris (Wsir) deutlich erhalten.

Datierung

Neues Reich, 19. Dynastie (ca. 1292-1186 v. Chr.)

Material

Roter Ton (Terrakotta) mit weißer Grundierung, Details in Schwarz, Rot, Grün und Blau

Maße

22.2 cm Höhe, 6.5 cm Breite, 4.5 cm Tiefe, 410 g Gewicht

Übersetzung:

“Osiris Jt.f, der Gott.

O Schabti, wenn man zählt, um Arbeit zu verrichten für ihn ...”

Zeichnung nach Prof. Schloegl.

Sicher identifizierbare Elemente

– Gottesname Osiris (Wsir), gebildet aus Thronzeichen und Auge. – Eigenname des Usurpatoren: Jt.f (jt=f, äsein Vaterä), wie bereits von Schlögl festgestellt. – Weitere Zeichen sind fragmentarisch erhalten und teilweise durch Abrieb oder Übermalung schwer eindeutig zu bestimmen.

Nach Schlögl handelt es sich um eine Kurzform des Totenbuchspruches 6; das Textende ist durch den Bruch im unteren Bereich zerstört. Schlögl gibt ausdrücklich fünf waagrechte Zeilen an; die fünfte Zeile ist durch den Bruch am unteren Ende vollständig zerstört und in seiner Zeichnung folgerichtig nicht dargestellt (Schlögl/Brodbeck 1990, Kat. Nr. 74).

Auf eine vollständige Rekonstruktion der Formel wird hier aufgrund des fragmentarischen Erhaltungszustandes bewusst verzichtet.

Die epigraphische Beurteilung (Lesung des Namens Jt.f, Zuordnung des ntr-Zeichens zum Gottesnamen Osiris sowie die Interpretation als Kurzform von Tb-Spruch 6) basiert auf der Untersuchung und Zeichnung von Hermann A. Schlögl (Schlögl/Brodbeck 1990, Katalog Nr. 74, S. 135). Der Lempertz-Katalogeintrag von 1987 (Taf. 79, Nr. 1647) stammt vom dortigen Katalogisierer, der die Frage einer möglichen Wiederverwendung erstmals formulierte; Schlögl erwarb das Objekt bei dieser Auktion und bestätigte die Usurpation durch eigene Autopsie. Die vorliegende Beschreibung berücksichtigt ergänzend einen Abgleich mit aktuellen Detailaufnahmen des Objekts.

UV-Untersuchung (365 nm)

Eine vollständige UV-Fluoreszenzuntersuchung aller Objektseiten (365 nm) wurde durchgeführt und ist in der Deep Publication (Abschnitt 6) vollständig dokumentiert. Wesentliche Befunde: (1) Zwei klar abgegrenzte horizontale dunkle Bänder auf der Rückseite belegen die Primärschrift auf der dem Betrachter abgewandten Seite direkt. (2) Feine dunkle Vertikalspuren auf beiden Körperseiten bestätigen den nahezu körperumlaufenden Charakter der Primärschrift. (3) Vertikale Spuren links neben dem Sekundärschrift-Feld zeigen, wo die Primärschrift in den späteren Rahmenbereich hineinreichte. (4) Inhomogene Grundierungsfluoreszenz im Inschriftfeld ist vereinbar mit einer Tilgungsschicht über der Primärschrift. (5) Grün-cyanfarbene Fluoreszenz an der Bruchstelle am Fuß bestätigt die dokumentierte Klebung. Die UV-Befunde liefern in ihrer Gesamtheit eine materielle Bestätigung der epigraphisch postulierten Usurpation, die über bloße Kompatibilität hinausgeht.

Deep Publication (Konzept-DOI)

1

Vergleichende Bewertung

Material, Polychromie und epigraphische Gestaltung sprechen für eine Datierung in die 19. Dynastie.

¹<https://doi.org/10.5281/zenodo.19332279>

Vergleichbare usurpierte Uschebtis sind insbesondere aus thebanischen Grabkontexten bekannt, wo die Wiederverwendung „laterer Grabbeigaben im Neuen Reich gut belegt ist. Die rote Rahmung der Neuinschrift ist ein wiederkehrendes Merkmal solcher sekundärer Aneignungen.

Vergleichsobjekte

- British Museum, EA33947 (Shabti of Pashed; painted pottery; 19. Dynastie; Textzeilen mit roten Trennlinien). ²
- British Museum, EA15760 (Shabti of Hat; painted pottery; 19. Dynastie; weisse Grundierung und polychrome Bemalung). ³
- Hood Museum of Art (Dartmouth), 39.64.6628 (Shabti of Sebekmose; pottery with paint; 19. Dynastie). ⁴

Vergleich/Kommentar

UB-006 ist ein großformatiger, polychrom bemalter Ton-Uschebti mit weisser Grundierung und hieroglyphischer Beschriftung. Die Kombination aus Terrakotta-Träger, weisser Grundierung sowie farbigen Details in Schwarz, Rot, Grün und Blau entspricht gut dem Erscheinungsbild zahlreicher bemalter "painted pottery"-Uschebtis der Ramessidenzeit.

Sehr enge visuelle Parallelen bieten insbesondere die bemalten Ton-Uschebtis des British Museum EA33947 (Pashed) und EA15760 (Hat), die ebenfalls eine helle Grundierung, polychrome Details sowie eine lineare Registerstruktur der Inschrift zeigen. Auch das Exemplar des Hood Museum (Dartmouth) 39.64.6628 (Sebekmose) ist hinsichtlich Material, Farbwirkung und Gesamtproportionen ein gut vergleichbares Beispiel.

Ein besonderes Merkmal von UB-006 ist die eindeutig nachweisbare antike Usurpation der Inschrift: Teile der ursprünglichen Beschriftung wurden entfernt und ein späterer Besitzernamen innerhalb eines roten Rechteckrahmens neu eingefügt. Dieses Phänomen ist für Uschebtis des Neuen Reiches gut belegt, tritt jedoch in dieser klaren Ausprägung bei großformatigen bemalten Tonexemplaren vergleichsweise selten in publizierten Sammlungsbeständen auf.

Die Usurpation sowie die epigraphische und stilistische Einordnung wurden nachweislich durch Hermann A. Schlögl festgestellt und in der Publikation von Schlögl/Brodbeck (1990) dokumentiert (Katalog Nr. 74, S. 135). Damit ist UB-006 nicht nur typologisch gut einzuordnen, sondern besitzt durch seine Publikation und Provenienz eine aussergewöhnlich hohe wissenschaftliche Relevanz.

Literatur

- - Schlögl, Hermann Alexander / Brodbeck, Andreas: Ägyptische Totenfiguren aus öffentlichen und privaten Sammlungen der Schweiz. Zürich: Universität Zürich, 1990, Katalog Nr. 74, S. 135. - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 Bde., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - British Museum, EA33947. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA33947 - British Museum, EA15760. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA15760 - Hood Museum of

²https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA33947

³https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA15760

⁴<https://hoodmuseum.dartmouth.edu/objects/39.64.6628>

Art (Dartmouth), 39.64.6628. <https://hoodmuseum.dartmouth.edu/objects/39.64.6628> - Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auktion 312 (04.07.2025), Los 8: "Usurped shabti of It". Online-Katalogarchiv. <https://auktionen.gmcoinart.de/Auktion/KatalogArchiv?intAuktionsId=1595>

Provenienz

Ehemals Sammlung Hermann A. Schlögl (Erwerb am 26.06.1987 bei Lempertz, Köln, Auktion 622, Los 1647); später über Gorny & Mosch weitergegeben.

Erworben

Erworben am 04.07.2025 durch Dirk Beckers bei Gorny & Mosch, Auktion 312, Los 8.

Provenienzeroignisse

[1] Unbekannter Besitz, bis 26.06.1987. [2] Erworben am 26.06.1987 durch Hermann A. Schlögl bei Lempertz (Köln), Auktion 622, Los 1647. [3] Erworben am 04.07.2025 durch Dirk Beckers bei Gorny & Mosch, Auktion 312, Los 8.

Description (EN)

Inventory number

UB-006

Secondary catalog code

U-515

Collection

Beckers Collection (Aachen)

Section A (Section_A_Ushabtis)

Ushabtis and related funerary objects

Description

Large mummiform ushabti made of red clay (terracotta) with a white ground layer and polychrome painted details in black, red, green and blue. The surface shows careful preparation, with the paint layer applied over a clearly visible white ground. The inscription is only fragmentarily preserved and shows evidence of ancient modification. A later owner name was inserted within a red rectangular frame, while the name of the god Osiris (Wsir) is clearly preserved below.

Date

New Kingdom, 19th Dynasty (ca. 1292-1186 BCE)

Material

Red clay (terracotta) with a white ground layer, details in black, red, green, and blue

Measurements

Height 22.2 cm, width 6.5 cm, depth 4.5 cm, weight 410 g

Observations and scholarly assessment

Material observation

The combination of a red clay body, a white preparation layer, and polychrome painted decoration corresponds well to painted terracotta ushabtis of the New Kingdom. The clear separation between ground layer and paint application, as well as the surviving pigment areas, indicate a high-quality original execution.

Date observation

Material, polychromy, and the manner of inscription modification and usurpation support an attribution to the 19th Dynasty of the New Kingdom, in agreement with the published scholarly assessment. The execution of the secondary name panel framed in red is a documented feature of later owner appropriation on funerary objects of this period.

Published

1990 "Aegyptische Totenfiguren aus oeffentlichen und privaten Sammlungen der Schweiz"; Schloegl, Hermann Alexander / Brodbeck, Andreas (University of Zurich); catalogue no. 74, p. 135

Preserved sign sequence (schematic, right-to-left):

Note: The ntr-sign (F35) forms part of the divine name Wsir (Q1+F35+D4) and was presumably part of the priestly title it-ntr (God's Father) of the original owner in the primary inscription. During the usurpation it was re-semanticised into the divine name Osiris (epigraphic re-use, after Schlögl/Brodbeck 1990).

Inscription

Secondary inscription within a red framed rectangular panel on the front of the figure. The original, nearly encircling primary inscription was erased in antiquity. Within the red panel, parts of the earlier inscription were reused and supplemented with newly added signs. The usurpation has been confirmed by Prof. Hermann A. Schoegl.

The orientation of anthropomorphic and zoomorphic signs (human figure, bird, eye) faces to the right; the inscription is therefore to be read from right to left.

Addendum (epigraphic, after drawing):

Transliteration:

Wsir Jt.f ntr

š bty

ip r k t

r.f

k t Jt.f

Translation:

“Osiris Jt.f, the god.

O shabti, when one counts, to perform work for him ...”

Drawing after Prof. Schloegl.

Securely identifiable elements

The divine name Osiris (Wsir), composed of the throne sign and the eye. The name of the usurper: Jt.f (jt=f, his father), as already established by Schloegl. Additional signs are fragmentary and in part difficult to determine due to abrasion or repainting.

According to Schloegl, the secondary inscription represents a short version of Book of the Dead Spell 6; the end of the text is lost due to the break in the lower section. Schloegl explicitly records five horizontal lines of text; the fifth line is entirely lost due to the break at the lower end and is accordingly not represented in his drawing (Schloegl/Brodbeck 1990, cat. no. 74).

A full reconstruction of the formula is deliberately avoided here in view of the fragmentary state of preservation.

The epigraphic assessment (reading of the name Jt.f, attribution of the ntr-sign to the divine name Osiris, and identification as a short version of Book of the Dead Spell 6) follows the study and drawing by Hermann A. Schlögl (Schlögl/Brodbeck 1990, cat. no. 74, p. 135). The Lempertz catalogue entry of 1987 (pl. 79, no. 1647) was compiled by the auction house cataloguer, who first raised the question of possible reuse; Schlögl acquired the object at this auction and confirmed the usurpation through his own autopsy. The present description additionally incorporates a comparison with recent object photographs.

UV examination (365 nm)

A complete UV fluorescence examination of all object surfaces (365 nm) has been carried out and is fully documented in the Deep Publication (section 6). Key findings: (1) Two clearly defined horizontal dark bands on the back surface provide direct material evidence for the primary inscription on the side facing away from the viewer. (2) Faint dark vertical traces on both sides of the body confirm the near-encircling character of the primary inscription. (3) Vertical traces to the left of the secondary inscription field show where the primary inscription extended into the later frame area. (4) Inhomogeneous ground fluorescence within the inscription field is consistent with an erasure layer above the primary inscription. (5) Green-cyan fluorescence at the break confirms the documented adhesive repair at the base. Taken together, the UV findings provide material confirmation of the epigraphically postulated usurpation that goes beyond mere compatibility.

Deep Publication (Concept DOI)

5

Comparative assessment

Material, polychromy and epigraphic execution support a dating in the 19th Dynasty.

⁵<https://doi.org/10.5281/zenodo.19332279>

Comparable usurped ushabtis are particularly known from Theban funerary contexts, where the reuse of older funerary equipment is well documented. The red framing of the secondary name insertion represents a recurring feature of such secondary appropriation.

Comparable objects

- British Museum, EA33947 (Shabti of Pashed; painted pottery; 19th Dynasty; red line separators between text registers).⁶
- British Museum, EA15760 (Shabti of Hat; painted pottery; 19th Dynasty; white ground and polychrome paint).⁷
- Hood Museum of Art (Dartmouth), 39.64.6628 (Shabti of Sebekmose; pottery with paint; 19th Dynasty).⁸

Comparative comments

UB-006 is a large polychrome-painted terracotta ushabti with a white ground layer and hieroglyphic inscription. The combination of a red clay body, a white ground layer, and painted details in black, red, green, and blue corresponds well to the appearance of many "painted pottery" ushabtis of the Ramesside period.

Close visual comparanda are provided by the painted pottery ushabtis British Museum EA33947 (Pashed) and EA15760 (Hat), both showing a similar light ground, polychrome decorative elements, and a comparable structure of the inscribed registers. The example Hood Museum of Art (Dartmouth), 39.64.6628 (Sebekmose), is likewise a suitable parallel in terms of material, colour scheme, and overall proportions.

A particularly significant feature of UB-006 is the clearly documented ancient usurpation of the inscription: parts of the original text were erased, and a later owner's name was inserted within a red rectangular frame. While the reuse and re-inscription of ushabtis is well attested during the New Kingdom, such a clearly preserved usurpation on a large painted terracotta specimen is comparatively uncommon in published collections.

According to the published assessment by Hermann A. Schloegl, the usurpation and typological attribution of the object were documented in Schloegl/Brodbeck (1990), catalogue no. 74, p. 135. UB-006 therefore represents not only a well-classifiable New Kingdom ushabti type, but also an object of outstanding scholarly value due to its secure publication and provenance.

References

- - Schloegl, Hermann Alexander / Brodbeck, Andreas: Aegyptische Totenfiguren aus oeffentlichen und privaten Sammlungen der Schweiz. Zurich: University of Zurich, 1990, catalogue no. 74, p. 135. - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 vols., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - British Museum, EA33947. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA33947 - British Museum, EA15760. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA15760 - Hood Museum of

⁶https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA33947

⁷https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA15760

⁸<https://hoodmuseum.dartmouth.edu/objects/39.64.6628>

Art (Dartmouth), 39.64.6628. <https://hoodmuseum.dartmouth.edu/objects/39.64.6628> - Gorny & Mosch Giessener Muenzhandlung, Auction 312 (04 July 2025), lot 8: "Usurped shabti of It". Online catalogue archive. <https://auktionen.gmcoinart.de/Auktion/KatalogArchiv?intAuktionsId=1595>

Provenance

Formerly the collection of Hermann A. Schloegl (acquired on 26 Jun 1987 at Lempertz, Cologne, Auction 622, Lot 1647); later transferred via Gorny & Mosch.

Acquired

Acquired on 04 Jul 2025 by Dirk Beckers from Gorny & Mosch, Auction 312, Lot 8.

Provenance Events

[1] Unknown ownership, until 26 Jun 1987. [2] Acquired on 26 Jun 1987 by Hermann A. Schloegl at Lempertz (Cologne), Auction 622, Lot 1647. [3] Acquired on 04 Jul 2025 by Dirk Beckers from Gorny & Mosch, Auction 312, Lot 8.

Bilder / Images

Fig. UB-006-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Documentation view: front card.

Fig. UB-006-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Documentation view: front.

Fig. UB-006-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Documentation view: 45L.

Fig. UB-006-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Documentation view: 45R.

Fig. UB-006-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Documentation view: left.

Fig. UB-006-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Documentation view: right.

Fig. UB-006-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Documentation view: back.

Details / Details

Fig. UB-006-8. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: back detail.

Fig. UB-006-9. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: base.

Fig. UB-006-10. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: chest.

Fig. UB-006-11. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: head front.

Fig. UB-006-12. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: head left.

Fig. UB-006-13. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: inscription layering.

Fig. UB-006-14. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: inscription main.

Fig. UB-006-15. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: inscription name.

Fig. UB-006-16. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: inscription top.

Inscription: Aufgemalt. Die ursprünglich fast um den Körper herumführende, fünfzeilige, schwarz aufgemalte Inschrift ist antik gelöscht. In ein rotes Rechteck eingeschlossen wurden Teile dieser Inschrift wiederverwendet, dabei aber auch neue Zeichen in Schwarz hinzugefügt. Der Name des Usurpators muss als 'Jt.f' gelesen werden, und das ntr-Zeichen gehört jetzt zum Gottesnamen Osiris (vielleicht hatte der Erstbesitzer den Titel 'Gottesvater'). Die jetzigen fünf waagrechten Zeilen geben eine Kurzform von Tb-Spruch 6: *Es werde beschienen Osiris It, o Schabti, wenn man abzählt, um irgend eine Arbeit zu machen ...* Der Rest ist durch den Bruch zerstört.

Fig. UB-006-17. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: schloegl commentary.

Fig. UB-006-18. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: schloegl drawing.

Fig. UB-006-19. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: tools.

UV Fluorescence / UV Fluorescence

Fig. UB-006-20. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: front.

Fig. UB-006-21. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: back.

Fig. UB-006-22. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: left.

Fig. UB-006-23. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: right.

Fig. UB-006-24. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: base.

Fig. UB-006-25. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: chest.

Fig. UB-006-26. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: inscription.

Fig. UB-006-27. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: inscription frame.

Fig. UB-006-28. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: inscription mid.

Fig. UB-006-29. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: inscription top.